

4. *Nort D.* Ponimanie processa ekonomicheskogo izmeneniya / Per. s angl. K. Martynova, N. Edel'mana. M.: Izdat. dom gos. un-ta — Vysshaya shkola ekonomiki, 2010.

5. *Ryazanov V.T.* Ekonomicheskoe razvitie Rossii: reformy i rossijskoe hozyajstvo v XIX—XX vv. SPb.: Nauka, 1999. 796 s.

6. *Uil'yamson O.* Instituty kapitalizma / Per. s angl. SPb., 1996. 688 s.

Х.М. РАХАЕВ, М.М. КУЧУКОВ

**Разрешение неопределенности в принципе Рикардо,
или об индикаторе выбора эффективного контрагента
во внешней торговле***

Аннотация. Международная торговля является одним из важнейших институтов, оказывающих влияние на современное экономическое, технологическое и социально-политическое развитие. Она формировалась на протяжении длительного времени и оформилась в качестве важнейшего института взаимоотношений между государствами и надгосударственными образованиями. В разное время влияние международной торговли на развитие национальных и наднациональных хозяйств носило разный характер, где-то и когда-то позитивный, а где-то и когда-то негативный. В то же время в результате исторического развития международная торговля как фактор мирового развития сформировала определенные принципы, правила и традиции. Одно из центральных мест в системе международной торговли занимает принцип сравнительного преимущества Д. Рикардо, согласно которому все страны и территории при свободе внешней торговли получают блага, соразмерные их участию в последнем. Однако мировая практика показывает, что одни страны получают большие блага, другие меньшие, а третьи и вовсе терпят убытки от внешней торговли. В связи с чем возникают, с одной стороны, претензии к рикардовскому принципу сравнительного преимущества:

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Рахаев Х.М., Кучуков М.М. Разрешение неопределенности в принципе Рикардо, или об индикаторе выбора эффективного контрагента во внешней торговле // *Философия хозяйства*. 2026. № 2. С. 128—141. DOI:

насколько адекватно он выражает природу международной торговли? А с другой стороны, если рикардовский принцип верен, то в чем несоответствие между ним и практикой международной торговли? Эти вопросы не просто обсуждаются в настоящем исследовании, по ним предлагаются решения.

Ключевые слова: международная торговля, принцип сравнительного преимущества Д. Рикардо, парадоксы международной торговли.

Abstract. International trade is one of the most important institutions that influence modern economic, technological, and socio-political development. It has been shaped over a long period of time and has become an essential institution for the relationship between states and supranational entities. The impact of international trade on the development of national and supranational economies has varied over time, sometimes positive and sometimes negative. However, as a result of its historical development, international trade has established certain principles, rules, and traditions as a factor in global development. One of the central principles of international trade is the comparative advantage principle of David Ricardo, which states that all countries and territories benefit from free trade in proportion to their participation in it. However, world practice shows that some countries receive greater benefits, others less, and others even suffer losses from foreign trade. In this connection, on the one hand, there are claims to the Ricardian principle of comparative advantage — how adequately does it express the nature of international trade? And on the other hand, the question is — if the Ricardian principle is correct, what is the discrepancy between it and the practice of international trade? These issues are not just discussed in this study, but solutions are proposed for them.

Keywords: international trade, D. Ricardo's principle of comparative advantage, paradoxes of international trade.

УДК: 330.113.2; 339.5.018.2

ББК: 65.59

Введение

В условиях растущих потребностей, потребления и спроса, с одной стороны, а также локализации производства, в силу естественных и искусственных условий (наличия сырья, материалов, климата,

погоды, технологи, навыков, интеллектуальных, ментальных и прочих особенностей, влияющих на специализацию производства) активизируются внешние экономические связи и внешняя торговля, с помощью которой ведется, с одной стороны, пополнение внутреннего рынка товарами, технологиями, услугами, инвестициями, а с ними также удовлетворение растущего спроса, а с другой стороны, рост производства за счет открытия новых рынков сбыта, получение новых ресурсов (сырья, технологий, рабочей силы, коммуникаций). Таким образом, происходят создание новых производств, загрузка производственных мощностей, формирование новых коммуникаций, трафиков и т. д. В то же время наблюдается ряд парадоксальных явлений как на национальном, так и на международном уровне. В частности, большие потери ресурсов вследствие неэффективного их использования; страны и территории дублируют производство одноименных продуктов, затрачивая разные объемы ресурсов и получая разное качество товара. Иначе говоря, вместо того чтобы специализироваться на тех товарах, при производстве которых они имеют наименьшие затраты, преимущества в сырье, технологиях и создавать товары удовлетворительного качества и цены, они затрачивают ресурсы на производство товаров, которые производит сосед или кто-либо другой менее затратно и с лучшим качеством. Другое явление — страны покупают (экспортируют) товары по более высоким ценам, чем те, которые имеются на мировом рынке, т. е. покупают продукцию (товары) у государств, имеющих более высокие затраты, чем у других стран. Третье — формирование так называемой продуктовой специализации у государств; и если в одном случае государства и территории превращаются в так называемые «товарные фабрики», то в другом — в «сырьевые придатки» с соответствующими последствиями для территории, населения, общества и его институтов.

Обобщая эти случаи из международной практики, можно высказать ряд суждений. Прежде всего, наблюдается нерациональное использование огромных ресурсов, наносящее ущерб природе, обществам и людям (человеку) не только на конкретной территории, но и в целом на планете. Это связано, с одной стороны, с нерациональным разделением труда, при котором одноименные производства, размещенные в разных странах, дублируют друг друга вместо того, чтобы формировать единые технологические цепочки ценностей; с другой

стороны, одни и те же ресурсы используются в производствах с разным технологическим, техническим и организационным капиталом; отсталые материало-, энерго- и трудозатратные. Таким образом, на планете образуются целые территории, государства и народы, превращенные в своеобразные экологические, социальные гетто. Это так называемое масштабирование «азиатской драмы» Мюрдаля.

Обобщение международного опыта показывает, что наибольшие потери приходится на нерациональное размещение производства и нерациональные межгосударственные обмены произведенными товарами. В первом случае речь идет о создании в стране производств, которые неконкурентны, а потому производимая на них продукция не получает выхода на международные рынки и либо реализуется внутри страны, либо продается в менее развитые страны. Но в любом случае мы имеем нерациональное использование ресурсов и производственного потенциала страны. Во втором случае государства (через фирмы и компании) импортируют продукцию из государств, затраты на производство которой в этих государствах не являются оптимальными с точки зрения внутреннего рынка, т. е. часто переплачивают за продукт. Делается это в политических целях или в еще каких-либо — с экономической точки зрения подобные действия нерациональны, так как наносят ущерб экономическому, а через него также и экологическому и иному развитию.

Между тем если внимательно присмотреться к международной торговле (и в целом к международным торгово-промышленным экономическим отношениям), то обнаружится, что обе проблемы могут быть решены и приносить стране положительные результаты — выгоду. В связи с чем возникает ряд вопросов. Во-первых, в чем причина такого положения? Во-вторых, с помощью каких механизмов и методов можно разрешить проблемы? Этим вопросам и посвящено настоящее исследование.

Теоретические, методологические и методические основы

Приведенные противоречия и примеры встречаются в мировой практике довольно часто. Они давно стали предметом научного и прикладного исследования и соответственно получили теоретическое обоснование. Среди наиболее значимых теоретических положений, объясняющих описанные противоречия, следует назвать прин-

цип сравнительного преимущества, открытый и описанный Д. Рикардо еще в XIX в. [8]. В последующем выявленный Рикардо принцип получит расширение, обобщение и обоснования в работах Дж. Ст. Милля, Т. Хекшера, Б. Олина, П. Самуэльсона, Я. Тинбергена, П. Линдерта, Дж. Стиглица, П. Кругмана, М. Портера и др. [2; 3; 5; 6; 7; 9; 10; 12; 13]. Таким образом, стараниями перечисленных авторов в настоящее время разработаны теоретические, методологические и методические основы разрешения указанных проблем. В то же время остается ряд вопросов, которые требуют своего теоретического и методического обоснования. Среди последних следует выделить: (1) критерий производственной специализации государств и территорий, (2) индикаторы и уровни соотношения между затратами в производстве товаров, подлежащих обмену, 3) особенности страновой производственной специализации России. В частности, важным вопросом является выбор стран контрагентов. В настоящее время большие потери в области внешней торговли (а значит, и производства) происходят из-за выбора контрагента. Такая ситуация наблюдается повсеместно: от так называемых сырьевых товаров (нефти, газа, угля, зерна и т. д.) до готовых изделий и услуг. Причем речь идет не только об экспорте, но также и об импорте товаров и услуг. Анализ показывает, что по большей части выбор контрагентов ведется механически либо исходя из традиционных исторических связей. И этот способ, кажется, остается единственным или предпочтительным. Если элиминировать в этих отношениях чей-то личный интерес, то проблема контрагентов решается вполне рационально статистически. Речь идет об использовании известных информативных коэффициентов (ассоциации, контингенции, взаимной сопряженности Пирсона—Чупрова и др.) [1].

Результаты и обсуждение

Во внешней торговле часто возникает задача выбора наиболее эффективного контрагента. Последнее связано не только с возможными непосредственными потерями (и выгодой), но также с созданием устойчивых союзов с последующей производственной специализацией и сопутствующими ей преимуществами экономического, технологического и иного характера. На практике эта задача решается, как правило, путем проб и ошибок либо путем использования неэкономических индикаторов (от политических до

персоналистских эмпатий и предпочтений). Как и подобает, такой метод приводит чаще всего к большим затратам, а также носит преимущественно персоналистский характер. В связи с чем возникает вопрос: нельзя ли найти более универсальный и менее персоналистский индикатор (а через него и механизм) выбора эффективного контрагента?

В работах зарубежных и отечественных исследователей предлагается большое количество различных вариантов, в которых явно или неявно рассматривается данная проблема, и поэтому недостаток в предложениях не наблюдается. Однако известные нам исследования носят преимущественно прикладной характер. В связи с чем возникает необходимость получения обобщенного вида.

Теорема. Две страны являются (становятся) контрагентами, если соотношение между затратами производимых и предназначенных к обмену товаров не превышает это соотношение при условии, что каждая из стран производила эти товары внутри себя самостоятельно.

Доказательство. Каждая страна (сообщество, территория) производит множество товаров, направленных на удовлетворение потребностей внутри страны. В то же время разные товары в силу разных причин и факторов требуют разных затрат. Поэтому одни товары получают с меньшими затратами, тогда как другие — с большими затратами. При свободных внешних сношениях появляется основание обменивать одни на другие. Как правило, товары, имеющие низкие затраты на их производство, подлежат обмену (экспорту) на товары, имеющие высокие затраты (импорты). (То есть каждое сообщество пытается переложить затраты на соседа, а самому производить менее затратную продукцию.) Однако такой обмен не всегда реализуем, т. е. не всегда страна (сообщество) может реализовать свои товары, имеющие низкие затраты, чтобы приобрести чужие товары, также имеющие низкие затраты. Возникает вопрос: почему и когда страны (сообщества) становятся контрагентами?

Согласно принципу сравнительного преимущества Д. Рикардо [8, 5, 4, 8, 12], странам выгодно вступать в обмен не только при условии, что каждая страна имеет преимущество в производстве каждого из подлежащих обмену товаров, но даже тогда, когда одна из стран может производить все необходимые товары самостоятельно, имея

на каждом из них меньше затрат, чем другая страна, т. е. и тогда, когда одна из стран имеет так называемое абсолютное преимущество относительно обоих товаров, стране выгодно импортировать в обмен на экспорт товар, который имеет большие затраты, чем те, которые имеются внутри страны импортера. Это общее условие, которое назовем условием Рикардо.

Однако на практике наблюдаются отклонения от данного утверждения, т.е. наблюдается противоречие условия Рикардо, заключающееся в том, что условие Рикардо реализуется не всегда: страны становятся контрагентами не при всяком условии Рикардо.

Соотношение Рикардо содержит следующие постулаты.

Первый — в основе обмена между государствами (сообществами) лежит выгода, т. е. государства обмениваются при условии получения выгоды. В убыток никто не работает.

Второй — обмен между государствами (сообществами) носит эквивалентный характер, исключающий всякого рода мошенничества, а потому, несмотря на то, что одно государство получает большую выгоду, тогда как другое получает меньшую выгоду, каждое из них получает равную выгоду из производимого продукта.

Третий — разность в выгоде (разные размеры выгоды) протекают не из того, что кто-то кого-то обманул (такое исключается в условиях эквивалентного обмена) и не из объема операций (что кажется естественным), а из соотношения в затратах обмениваемых продуктов (товаров).

К рассмотрению примем два государства и два товара. Пусть у государства А соотношение затрат на производство двух товаров составляет 10 к 2, т. е. наименее затратный товар требует на себя 2 единицы затрат, тогда как противоположный требует 10 единиц затрат. Если бы государство А пожелало покупать затратные товары путем обмена на дешевые товары, то оно искало бы последние в обозначенном соотношении. Поэтому идеальным контрагентом для него было бы государство (сообщество), где соотношение составляет 2 к 10. Таким образом, для государства А естественным контрагентом будет государство Б, у которого соотношение затрат на производство двух товаров, призванных к обмену, будет составлять 2 к 10. Казалось бы, на этом дальнейшие рассуждения можно ограничить. Однако в реальности ситуация усложняется или «разнообразивается».

В реальности наблюдается множество случаев взаимной торговли, т. е. во взаимоотношения вступают государства (сообщества), в которых упомянутое соотношение не выдерживается, имеет вариации. Обобщение наблюдаемых практик позволяет высказать суждение, что государства становятся контрагентами, если соотношение в затратах на обмениваемые товары (причем не только обмениваемые прямо, но и косвенно через множество дополнительных операций) находится в обозначенном диапазоне, т. е. 10 к 2 и 2 к 10. При этом чем ближе эти соотношения, тем активнее обмен (торговля), и чем удаленнее, тем пассивнее обмен (меньше торговля). Но, по-видимому, нигде никогда при условии свободной эквивалентной торговли между сообществами она не может вестись при выходе из данного коридора соотношений.

Для понимания выгоды всех государств от внешней торговли увеличим число участников. Доведем число участников до пяти, а соотношение затрат на производство товаров, предназначенных для обмена, представлено в табл. 1.

Таблица 1

Соотношение затрат в производстве товаров по странам

Государства	Товары и затраты на них		Соотношения затрат	Значение коэффициентов		Комплектность стран
	<i>a</i>	<i>b</i>		ассоциации	контингенции	
А	10	2	5	0,3; 0,4; 0,4; 0,4; 0,5	0,1; 0,2; 0,2; 0,1; 0,24	А Ω Е
Б	16	6	2,7	0,1; 0,1; 0,1; 0,3	0,1; 0,1; 0,1; 0,13	Б Ω Е
В	20	10	2	0,0; 0,0; 0,1	0,0; 0,0; 0,1	В Ω Е
Г	18	9	2	0,0; 0,1	0,0; 0,1	Г Ω Е
Д	30	15	2	0,1	0,1	Д Ω Е
Е	12	8	1,5			Е Ω А

Источник: составлено автором.

Пояснения к таблице 1. Государство А имеет предпочтение перед всеми остальными государствами по обоим товарам. Но по товару *b* это предпочтение абсолютно. Поэтому оно специализируется на производстве товара *b* и на его экспорте. Однако необходимо,

чтобы и остальные государства также занимались производством товаров, т. е. выбрали для себя производственную специализацию. (Монополия государства А недопустима.)

Выясняется, что для государства А среди других государств выступить контрагентом может государство Е, хотя и любое другое государство вполне устраивает внешнеторговая взаимосвязь с государством А. Но при взаимоотношениях с государством Е государство А получает максимальную выгоду, так как товар *a*, производство которого оно уступает государству Е, имеет затраты всего лишь на 2 единицы больше тех, которые оно само получало бы, если бы занималось также его производством. Но и государство Е получает от этого отношения с государством А выгоду, так как производство товара *b* в нем обходится в 4 раза дороже, чем в государстве А, но производство товара *a* всего лишь в 1,2 раза.

Что касается оставшихся государств: Б, В, Г и Д, то и они обязаны сформировать коалиции. Государство Б имеет предпочтение установить внешние сношения с государством Г. В этом альянсе государство Б будет специализироваться на производстве товара *b*, а государство-контрагент на товаре *a*. (Впрочем, можно и наоборот.) Государству В предпочтительнее создать внешнеэкономический альянс с государством Д, сосредоточившись на производственной специализации товара *a*, а его контрагенту — на товаре *b*.

Можно увеличить число государств, вступающих во внешние сношения, как и число товаров, подлежащих обмену. По-видимому, данные условия не меняют сути дела, но требуют новой формализации.

В наиболее общем виде задача принимает следующий характер. Пусть имеется n государств, производящих m товаров. Для полноты задачи введем новое дополнение — все страны способны производить все товара. Но при этом каждая страна на производство каждого товара имеет свои затраты. В силу различий в затратах, а также в имеющихся ресурсах страны вынуждены обмениваться товарами, чтобы восполнить недостающие за счет обмена на избыточные, т. е. дефицит за профицит. В связи с чем требуется определить, при обмене: какими товарами каждая страна получает максимальную выгоду от обмена.

Для решения данной задачи предлагается использовать модифицированные коэффициенты ассоциации и контингенции. Принято рассчитывать названные коэффициенты по следующим формулам:

$$K_a = \frac{ad-bc}{ad+bc} \quad \text{и}$$

$$K_k = \frac{ad-bc}{\sqrt{(a+b)(b+d)(a+c)(c+d)}} ,$$

где a и b — товары, производимые государством А; c и d — товары, производимые государством Б. Связь считается подтвержденной, если

$$K_k \geq 0.3, \text{ а } K_a \geq 0.5 \quad [3].$$

Расчеты (таблица 1) показывают, что абсолютным сравнительным преимуществом среди государств обладает государство А; расчетные коэффициенты у него со всеми государствами предпочтительны. В то же время из всех государств предпочтительным для государства А в плане торговых отношений выступает государство Е. Следующие в ранжире соответственно государства В, Г, Д и Б. Кроме того, государство Е выступает предпочтительным контрагентом также и для других государств. Что же касается торговых отношений внутри оставшейся группы, то они не выявили каких-либо явных предпочтений.

Заключение

Известный принцип сравнительного преимущества Д. Рикардо носит, на наш взгляд, феноменологический характер. На последнее указывает не только то, что в то время (впрочем, даже сегодня) невозможно было обобщить все случаи (страны, территории, а также товары) внешней торговли, но также и такое положение в выявленном принципе: «Никакое расширение внешней торговли не может увеличить непосредственно сумму стоимостей в стране, хотя оно и будет очень сильно способствовать увеличению массы товаров и, следовательно, количества жизненных удобств». Сей постулат заслуживает продолжения: «Так как стоимость всех иностранных товаров измеряется количеством продуктов нашей земли и труда, которое отдается в обмен на них, то мы не будем иметь больше стоимостей, если вследствие открытия новых рынков будем получать вдвое большее количество иностранных товаров в обмен на данное количество

наших» [8, 112]. Данное положение закладывается в основу его гениального принципа сравнительного преимущества. В чем же смысл последнего? В стране во всякое время имеется определенный «объем» стоимости, который распределен по товарам. Объем стоимости не может быть ни увеличен, ни уменьшен, если все работают, т. е. заняты производительным трудом. Но при этом его (объем) можно распределять между различными производствами и тем самым увеличивать или уменьшать объем тех или иных товаров, в зависимости от того, каков объем стоимости сосредоточивается в том или ином товаре, поскольку разные товары сосредоточивают в себе разные объемы стоимости.

Таким образом, объем стоимости нельзя увеличить, но можно увеличить объем нужных товаров за счет уменьшения объема ненужных товаров. Это последнее достигается двумя путями: а) распределением труда между необходимыми и ненужными или излишними товарами; б) путем обмена излишка своих товаров на необходимые, но производимые другими государствами. Второй способ более выгоден. Причем выгоден он для обоих государств. Дело в том, что у любого государства имеются товары, которые требуют меньших затрат труда на свое производство, в отличие от других товаров в своем государстве и аналогичных товаров в другом государстве. Если перебросить часть ресурсов из тех производств, которые заняты производством товаров, требующих больших затрат труда, в производство товаров, требующих меньших затрат труда, то можно увеличить объем последних товаров. Эти товары в той части, которая превышает потребности внутри страны, могут быть реализованы другому государству, в котором имеются потребности в этих товарах и затраты на производство которых в нем выше, чем других товаров и чем в соседнем государстве. В результате обмена товарами государства не увеличивают общую стоимость продукции в своих государствах, но увеличивают объемы необходимых товаров, тем самым насыщают свои национальные рынки необходимыми товарами по более низким ценам, чем если бы сами производили их.

Гениальность Д. Рикардо (в отличие от Р. Торренса, Дж. Ст. Милля и более поздних исследователей данного принципа, которую, кстати, заметили и отметили лишь К. Маркс и Ф. Энгельс) [4, 13], заключается в том, что он качестве критерия обмена (внешних

сношений между государствами) использует затраты труда. Приводимые самим Д. Рикардо [8], а затем и интерпретаторами его принципа [5; 6; 9] примеры из внешней торговли, на наш взгляд, носят преимущественно дидактический характер. Нашей задачей было показать его аналитически, т. е. доказать, что это не просто гениальная догадка, а логически существующая ситуация.

Доказано еще Д. Рикардо и то, что в условиях свободных (не обремененных запретами) внешних сношений и производственной специализации каждое государство получает выгоду от обмена (торговли). При этом размер выгоды определяется, во-первых, соотношением затрат в производстве экспортируемого и импортируемого продукта у государства-экспортера (импортера) с его контрагентом. И здесь проявляется себя одно важное условие: чем меньше соотношение в затратах между подлежащими обмену товарами у контрагента и чем выше к соответствующему соотношению у страны экспортера, тем более страны подходят друг к другу как торговые партнеры. Во-вторых, масштабами внешнеторговых операций: чем больше и активнее (интенсивнее) ведется внешняя торговля, тем выше выгода от внешних сношений.

Литература

1. Айвазян С.А., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика. Исследование зависимостей. М.: Финансы и статистика, 1985. 485 с.
2. Блауг М. Закон сравнительных преимуществ // Экономическая мысль в ретроспективе. М.: Дело, 1994. С. 111—115.
3. Линдерт П.Х. Экономика мирохозяйственных связей. М.: Прогресс, 1992. 514 с.
4. Маркс К. Теория прибавочной стоимости Ч. 3. Гл. XIX—XXIV) // Маркс К., Энгельс Ф.. Соч. Т. 26. Ч. III. М.: Политиздат, 1964. С. 65—81.
5. Милль Дж.Ст. О международной торговле // Милль Дж.Ст. Основы политической экономии: В 3 т. Т. II. Гл. XVII. М.: Прогресс, 1980. С. 335—345.
6. Портер М. Международная конкуренция. М.: Международные отношения, 1993. 963 с.

7. Рахаев Х.М. Как, за счет чего и когда Запад сделался гегемоном и будет ли положен этому конец? Нальчик, 2014. 245 с.

8. Рикардо Д. О внешней торговле // Рикардо Д. Начала политической экономии и налогообложения. М: Госполитиздат, 1955. С. 112—128.

9. Самуэльсон П. Международная торговля и теория сравнительного преимущества // Самуэльсон П. Экономика. Т. II. М.: ВНИИСИ, 1995. С. 268—285.

10. Стиглиц Дж., Чарлтон Э. Справедливая торговля для всех. Как торговля может содействовать развитию. М.: Весь мир, 2007. 280 с.

11. Энгельс Ф. Протекционизм и свобода торговли. Предисловие к брошюре: Карл Маркс «Речь о свободе торговли» // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 21. М.: Госполитиздат, 1961. С. 372—389.

12. Krugman P.R. Strategic Trade Policy and the New International Economics. Edited by Paul R. Krugman. Cambridge, MA: MIT Press, 1986. 313 p.

13. Ohlin Bertil Interregional and International Trade. Harvard University Press, Cambridge, Mass, 1933. 617 p.

Reference

1. Ajvazyan S.A., Enyukov I.S., Meshalkin L.D. Prikladnaya statistika. Issledovanie zavisimo-stej. M.: Finansy i statistika, 1985. 485 s.

2. Blaug M. Zakon sravnitel'nyh preimushchestv // Ekonomicheskaya mysl' v retrospekti-ve. M.: Delo, 1994. S. 111—115.

3. Lindert P.H. Ekonomika mirohozyajstvennyh svyazej. M.: Progress, 1992. 514 s.

4. Marks K. Teoriya pribavochnoj stoimosti CH. 3. Gl. XIX—XXIV) // Marks K., Engel's F.. Soch. T. 26. CH. III. M.: Politizdat, 1964. S. 65—81.

5. Mill' Dzh.St. O mezhdunarodnoj torgovle // Mill' Dzh.St. Osnovy politicheskoy ekonomii: V 3 t. T. II. Gl. XVII. M.: Progress, 1980. S. 335—345.

6. Porter M. Mezhdunarodnaya konkurenciya. M.: Mezhdunarodnye otnosheniya, 1993. 963 s.

7. Rahaev H.M. Как, за счет чего и когда Запад сделался гегемоном и будет ли положен этому конец? Нальчик, 2014. 245 с.

8. *Rikardo D.* O vneshnej torgovle // Rikardo D. Nachala politicheskoy ekonomii i nalogooblo-zheniya. M: Gospolitizdat, 1955. S. 112—128.
9. *Samuel'son P.* Mezhdunarodnaya torgovlya i teoriya sravnitel'nogo preimushchestva // Samuel'-son P. Ekonomika. T. II. M.: VNIISI, 1995. S. 268—285.
10. *Stiglic Dzh., CHarlton E.* Spravedlivaya torgovlya dlya vsekh. Kak torgovlya mozhet sodejstvo-vat' razvitiyu. M.: Ves' mir, 2007. 280 s.
11. *Engel's F.* Protekcionizm i svoboda torgovli. Predislovie k broshyure: Karl Marks «Rech' o svobode torgovli» // Marks K., Engel's F. Soch. T. 21. M.: Gospolitizdat, 1961. S. 372—389.

В.П. ЗОЛОТАРЕВА

**«Доминионная» модель «догоняющей модернизации»
Канады и Австралии (II пол. XIX в. — 1914 г.):
сравнительный анализ***

Аннотация. Статья посвящена исследованию хозяйственного развития стран «переселенческого капитализма» во второй половине XIX в. — начале XX в. В этот период, обозначенный в их экономической истории как период «догоняющей модернизации», страны сформировали свои национальные модернизационные модели. Внимание уделено Канаде и Австралии, которым была присуща особая модель — «доминионная». Проведенный анализ дает основание полагать, что данная модель продемонстрировала в целом свою успешность. Однако выявлено, что она привела их к различным макроэкономическим результатам. Автор приходит к выводу, что одним из важнейших факторов этого послужила разная ориентация их экономик: Канады — на США, а Австралии — на Великобританию.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Золотарева В.П. «Доминионная» модель «догоняющей модернизации» Канады и Австралии (II пол. XIX в. — 1914 г.): сравнительный анализ // Философия хозяйства. 2026. № 2. С. 141—154. DOI: